

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE HIDALGO.

Gabriela Castañón García
Ma. Aidé Hernández García

Este artículo pretende discutir el tema de la poca participación de la política de las mujeres en el Estado de Hidalgo. La hipótesis que nos guiará será que en el Estado de Hidalgo no existe en los partidos políticos, una cultura que garantice la participación de la mujer con equidad en los puestos de representación política. Para responder a esta problemática se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los miembros de los Comités Ejecutivos de los partidos: PRI, PAN, PRD; ya que son los partidos con mayor representación estatal.

A pesar de que en México la participación de la mujer en la política tiene sus orígenes en la reforma legal de 1953, en donde el estado mexicano reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser electas, en la actualidad se sigue observando una falta de equidad de género en la participación de la mujer en la política. En consecuencia, la pregunta con la que iniciamos esta ponencia es: ¿qué elementos están interviniendo para que no haya equidad de género en los puestos de representación política?

1. La legislación mexicana

La iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales (COFIPE) fue necesaria para dar apertura a una mayor participación política de la mujer y una medida oportuna de establecer las cuotas como algo obligatorio en las elecciones electorales.

En 1993 se aprueba la propuesta al cambio de la fracción III del artículo 175 del COFIPE quedando de la siguiente manera: “los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”.

Algunos partidos políticos buscaron la forma de evadir esta disposición no cumpliendo con lo establecido en el COFIPE en su Art. 175, sin impulsar un mayor grado de participación de la mujer a puestos de elección.

En 1996, se aprueba la adición de la fracción XXII del artículo 5 del COFIPE, donde se señala: Los partidos políticos nacionales consideraran en sus estatutos que las candidaturas a

diputados y senadores no excedan de 70% para un mismo género. Asimismo, promoverán la mayor participación política de la mujer”.¹

El 24 de junio del 2002, se adicionó en el Diario Oficial de la federación el Artículo 175-A quedando de la siguiente forma: “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto federal Electoral, en ningún caso incluirán mas del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género”.

Asimismo, se adicionó el artículo 175-B en su fracción I “las listas de representación proporcional se integran por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto: Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político”.

También el artículo 175-C, en el cual se establece el hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con los establecido en los artículos 175-A y, 175-B, el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá en primera instancia para que en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. ² Trascurrido el plazo citado, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia, se sancionara con la negativa del registro correspondiente.

Estas modificaciones dieron pauta para que la mujer tuviera participación en las elecciones, ya que se obligó a los partidos políticos a que tomaran en cuenta a las mujeres en sus listas de candidatos. Sin embargo, existen todavía partidos políticos que utilizan a las mujeres como trampolín para obtener más votos o para realizar sustituciones una vez elegida la candidata.

A pesar de que en 1996 se incluyó en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la norma que establece la obligación de los partidos políticos de implementar la cuota 70/30, la participación de las mujeres en la vida política aún no refleja una situación de equidad respecto a los hombres. Aunque los partidos cumplen con esta cuota, a las mujeres se les asignan lugares que difícilmente las llevará a ocupar una curul en el Congreso.

¹ Consultar la frac. XXII del art. 5 del COFIPE, año 1996.

² Consultar los artículos 175-A, 175-B, 175-C del COFIPE, año 2003.

2. La realidad en la vida estatal

La falta de equidad de género en la política es una realidad nacional, pero a nivel local las cifras se empobrecen dramáticamente, y se observan disparidades importantes entre los congresos estatales, con rangos que oscilan entre 36% para Quintana Roo, 29% para Baja California contra 4% para San Luis Potosí y 7% Nuevo León. Por lo anterior es claro que los avances registrados por las mujeres en los espacios federales, su participación en el nivel municipal sigue siendo muy baja y ha evolucionado con gran lentitud en los últimos años, tal como lo apuntan las investigaciones realizadas por Dalia Barrera (1998, 1999, 2002), en 1994 hay 74 presidencias municipales dirigidas por mujeres que representaban 3% del total. Para 1998, esta cifra ascendía a 82, es decir, 3.3% de los municipios. Para finales de 2002, el país contaba con 84 alcaldesas, sin incluir a las jefas delegacionales del Distrito Federal, lo que equivale a 3.5% de los 2 430 gobiernos municipales de México, esta autora deja ver la con claridad como el avance es muy lento y es claro que el la cuota 70/30 está lejos de ser realidad en los gobierno locales.

Por tanto, uno de los problemas de la equidad de género es el gobierno local, en el caso particular del estado de Hidalgo (el cual se ha caracterizado por ser un Estado que a pesar de estar cerca del DF no ha tenido un gran avance en el tema de la equidad de género.

2.1. La participación de la mujer en la vida política del Estado de Hidalgo.

Desde los años 50'tas ya se manifestaba la participación política de la mujer con el respaldo del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Local del estado de Hidalgo en su artículo 15 que concede a la mujer el derecho al sufragio por primera vez en las elecciones locales de 1948. Con lo anterior le abrieron la puerta a las mujeres hidalguenses para que participaran tanto dando su voto en las elecciones y desde luego a ser votadas.

En 1952 Aurora Spinola de la Colina fue la primera regidora de Pachuca de Soto. En las elecciones de 1954, Galdina Vite, Vda. De López, fue electa presidenta municipal de Molango y 9 años después en 1963, la Lic. Olga Cravioto, fue la primera diputada en la XLIV Legislatura al Congreso del estado y la Lic. Estela Rojas, en 1973 como diputada al congreso de la Unión. Fueron

estas mujeres pioneras de una lista de funcionarias que ocuparon cargos de elección popular en los niveles federal, local y municipal.

Sin embargo ha sido mínimos los avances que ha tenido la participación política de la mujer. A 57 años de establecido el derecho a votar de la mujer a nivel nacional, de los 84 municipios que conforman el estado, solo 5 son dirigidos por alcaldesas y en el congreso local solo hay 8 legisladoras, de un total de 18 diputadas/dos de mayoría relativa y 12 de representación proporcional.

3. ¿Qué factores están llevando a la poca participación de las mujeres en la política?

Dalia Barrera Bassols (1998) destaca tres principales razones por la que las mujeres no han logrado la equidad de género en la política mexicana:

1. Los partidos políticos, cuyas lógicas y prácticas en los hechos no facilitan, no fomentan ni apoyan candidaturas femeninas y el desempeño de las mujeres al frente del gobierno local. El municipio es el núcleo más duro y resistente del control masculino sobre el poder político, donde operan más fuerte y cercanos los mecanismos de discriminación y descalificación de las mujeres.
2. La falta o debilidad de organizaciones y movimientos locales y nacionales de mujeres, que promuevan y apoyen candidaturas femeninas, reivindicando la igualdad de oportunidades y los derechos políticos de las mujeres en el terreno municipal. En México, las ONG feministas y el movimiento amplio de las mujeres todavía no le otorgan mayor importancia y prioridad a la participación política en los ayuntamientos, tampoco a la enorme brecha de género existente que pone en cuestión la democracia local.
3. La ausencia de redes y asociaciones de mujeres municipalistas, en funciones y ex funcionarias, articuladas pluralmente, que defiendan y promuevan los intereses, demandas y derechos de las alcaldesas, regidoras y síndicas.

Así mismo, la autora apunta que son necesarias transformaciones en la condición de las mujeres, que comprenden tanto a las instituciones como las subjetividades individuales y colectivas, hacia un cambio cultural profundo (Barrera:2004), por lo que es necesario que en todos los ámbitos de gobierno (federal, estatales y municipal) se enfoquen a la atención de las necesidades específicas de las mujeres y a la construcción de una vida social y política con equidad de género.

En particular, respecto al nivel municipal, de acuerdo con Barrera (2004) puede afirmarse que nos encontramos ante un medio "duro", de mayor cerrazón y predominio de las prácticas y concepciones machistas, y en donde los mecanismos de control social masculino sobre las mujeres se viven de manera directa, con toda la densidad de los fenómenos de la vida cotidiana, donde se entrecruzan formas autoritarias, machistas, caciquiles y clientelares de poder, tan propias de nuestra cultura política, con los mecanismos de control social masculino de las mujeres representados en prejuicios y formas de discriminación en las familias, el barrio y las comunidades.

3.1. El machismo: una cultura que afecta la política

La poca participación de la mujer en la política no se entiende si no comprende que uno de los valores predominantes de la cultura de los mexicanos es el machismo, y no sólo de los hombres sino de las propias mujeres, y esto hace que este sector no ejerza con igualdad sus derechos frente al hombre. El machismo lleva a una discriminación del género femenino.

El "machismo" se puede definir como una serie de códigos culturales y conductas que exaltan el papel del hombre sobre la mujer, por lo mismo se genera "un ideal masculino que hace hincapié en la dominación sobre las mujeres, la competencia entre los hombres, la exhibición de agresividad, la sexualidad depredadora y el doble juego (Connell; 1993, 31). Esta creencia es una construcción social que se aprende desde la casa, continua en la escuela, en el trabajo y en cualquier otro ámbito de la vida social, y se transmite de generación en generación. En México el machismo está tan arraigado en la cultura que en ocasiones no nos damos cuenta que estamos inmersos en él.

Como se puede observar, en esta construcción cultural el personaje central es el hombre, el cual a través de su vida tiene que seguir una serie de comportamientos que le van a ayudar a reconocerse ante los demás como tal; entre ellos destaca el hecho de que no puede dejar ver sus sentimientos, siempre debe ocultarlos y mostrarse fuerte a cualquier adversidad, no debe llorar y mucho menos pedir perdón; debe ser agresivo, físicamente hablando, por lo que si practica deportes estos deben de poner a prueba esta condición; además entre más mujeres tenga más hombre es; en

el hogar, su papel en la familia es el de proveer mientras que el de su esposa es atenderlo y de estar atenta de sus necesidades sin importar cual sean éstas³ (Castañeda; 2007).

En el machismo en México la mujer se construye en contraparte al hombre: ella debe ser callada y recada; como es débil, le está permitido mostrar sus sentimientos y llorar; su papel como esposa es hacerse responsable de los quehaceres de la casa y vivir para satisfacer a su marido, al cual debe aceptar tal como es, por ende, cuando se llegue a dar cuenta de la infidelidad debe de comprenderlo, jamás debe desafiarlo o ponerlo en evidencia; el papel de cuidado de los hijos le corresponde a ella; si no cumple con este papel es estigmatizada como una “mala mujer”, por lo que se puede justificar los malos tratos del marido (Castañeda; 2007). Este estereotipo no deja ver una igualdad entre géneros, al contrario, hay una clara desigualdad, en donde la mujer es inferior al hombre⁴. Esto a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto apunta que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley”⁵.

En México existe una clara discriminación hacia el género femenino, la cual se puede observar en la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (END) (Székely, 2007), en esta encuesta, paradójicamente 84% dijo respetar a la mujer que decida ser madre soltera; 90% opinó que negar el empleo a una mujer embarazada es una violación a sus derechos humanos; y casi 100% afirmó que resulta injustificable que un hombre golpee a una mujer. De manera paralela a este discurso, uno de cada cuatro pediría un examen de embarazo a una mujer antes de decidir darle empleo; uno de cada tres opina que es normal que los hombres ganen más que las mujeres, y prácticamente uno de cada cuatro mexicanos están de acuerdo con que muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres. Estos elementos son rasgos claros de una concepción de desigualdad de géneros.

En esta encuesta también se observa que las mujeres encuestadas apuntan que los espacios donde perciben una mayor discriminación son en el trabajo y en el hogar. En esta última esfera según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003⁶, 35%

³ Lo interesante del libro de Castañeda (2007), es que la autora demuestra que cada uno de estos elementos es un producto cultural y no es condición biológica innata que no se puede transformar en el transcurso de la vida.

⁴ En la actualidad estos roles están siendo cuestionados principalmente por una mayor incursión de la mujer en el mercado laboral. El hombre ya no puede ser el único sostén económico de la casa, de hecho, se dan casos en donde los hombres pierden el trabajo y tienen que vivir del sueldo de la mujer. Esta nueva situación económica y laboral está redefiniendo el machismo en México, autores como Montecinos hablan de la emergencia de nuevas características, que hacen pensar en la existencia de varios tipos de machismo (v. Montecinos; 2007: 20-45), sin embargo, es claro que este fenómeno se transforma para permanecer (Castañeda; 2007).

⁵ Ver La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en www.info4.juridicas.unam.mx.

⁶ www.cedoc.inmujeres.gob.mx

de las mujeres de quince años y más, reportó haber sufrido violencia emocional por parte de su conyugue durante los últimos 12 meses previos al momento de la encuesta, 27% de las mujeres señaló haber sufrido violencia económica, 9% violencia física y 8% violencia sexual⁷. Estos tipos de violencia dejan ver la falta de derechos reales de la mujer en México, pues, en primer lugar no en todos los Estados de la República están tipificados estos tipos de violencia; en segundo lugar, a pesar de que hay un castigo legal, principalmente para la física, esta sigue presente, y habría que aclarar que estas cifras pueden ser más altas, pues la mujeres no siempre denuncian el maltrato y la violencia a las que son expuestas, ya que están tan inmersas en ellas que, o ya se acostumbraron, o creen que la vida es así.

La discriminación hacia las mujeres también se observa en la educación y en el ingreso salarial, en primer lugar las tasas de analfabetismo son de 11% para mujeres y 7% para hombres.⁸ En segundo lugar, la brecha salarial, de acuerdo con cifras del INEGI, 29% de las mujeres que realizan un trabajo remunerado recibe entre uno o dos salarios mínimos mensuales como pago, en tanto que sólo el 22% de los hombres están en esa situación y, 11% de hombres perciben más de cinco salarios mínimos mensuales, mientras que sólo 7% de las mujeres tiene el mismo ingreso⁹. Entonces, es claro que en la actualidad las mujeres, perciben menos salario que los hombres. Lo anterior pasa aunque la Constitución señala que hombre y mujeres son iguales ante la ley y que ambos tienen el mismo derecho a la educación y al trabajo.

En la cultura mexicana, el rol de la mujer ante el hombre es de subordinación, lo que ocasiona un sentido de inferioridad de sí misma, y cuando este estereotipo se ha interiorizado, aunque existan leyes que garanticen los derechos de la mujer, éstas no serán utilizadas en defensa de la igualdad de género, ya que, en general, la mexicana no se concibe como un igual ante el hombre, por ende no ejerce como sujeto de derecho, y de hacerlo, muchas veces, las instancias gubernamentales no se encuentran preparadas para ayudarlas¹⁰.

En este sentido si las mujeres no se sienten en igualdad jurídica y cultural frente a los hombres, cuando ocupen cargos públicos estos serán abandonados por dejar a un hombre de titular,

⁷ Los datos sobre la violencia hacia las mujeres muestran que está lejos de desaparecer en el corto plazo. De acuerdo con la misma encuesta hasta 80% de las mujeres en México ha sido violentada alguna vez en su vida; mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio reportó mil catorce homicidios dolosos contra mujeres⁷ del 1 de enero de 2007 al 31 de julio de 2008 en 13 estados del país.

⁸ www.inmujeres.gob.mx

⁹ INEGI. 2005. Encuesta nacional de ocupación y empleo. México.

¹⁰ Señora de 40 años establecida en el Estado de Hidalgo. Después de haber recibido varias golpizas de parte de su marido y, aconsejada por sus “comadres”, fue a demandarlo al ministerio público, y lo que obtuvo fue le dijeran: “pues que le hizo a su marido que le pegó de esta manera”. Encuesta hecha por la autora, septiembre de 2008.

o prefieren que sean los hombres los que tengan las direcciones, pues es más “cómodo” culturalmente estar detrás de un hombre ya que es el papel social que le han asignado y que ha interiorizado. Por lo tanto, legislaciones como la 70/30 no podrán cumplirse mientras las mujeres y los hombres no asimilen que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, y ambos tendrán que respetarlos.

Por lo mismo, consideramos que uno de los problemas a nivel municipal con los que se enfrenta no sólo la reglamentación sino la implementación de las políticas públicas a nivel municipal son las barreras culturales en los partidos políticos y en los cabildos, pues no sólo se trata de respetar y ver a la mujer como una igual, sino también impulsarla y apoyarla para un puesto de representación popular.

Si analizamos el caso de Hidalgo tenemos que a partir de las elecciones municipales de 2008, en los síndicos 72.80% son mujeres y 27.20% son hombres; regidores 58.30% son hombres frente a 41.70% que son mujeres; presidentes municipales 81% son hombres y 19% son mujeres. A partir de las elecciones para diputados locales en 2010 por mayoría relativa tenemos que 61.10% son hombres y 38.90% son mujeres; los diputados locales por representación proporcional 75% son hombres y 25% son mujeres. Como se puede observar aunque hay un avance aun falta mucho por lograr el tema de equidad de género en Hidalgo.

En este sentido la investigación se centrará los tres partidos políticos más importantes en Hidalgo: PAN, PRD, PRI. El objetivo es investigar porque las mujeres no participan en equidad de género en los puestos de representación política en dichos partidos, pues según lo muestran los datos del Estado, la mayoría de las veces no se respeta el 70/30 reglamentado a nivel federal.

Si analizamos artículos o ensayos sobre el papel de las mujeres dentro de la política en México encontramos que éstos están estructurados en términos estadísticos y de porcentajes, siendo difícil encontrar estudios de corte más cualitativo, sobre todo a nivel local. Sin embargo, al remitirnos a la literatura sobre el tema, los análisis dejan ver que es necesario, y hasta urgente, analizar aspectos que tienen que ver con cultura y barreras, cosa que las estadísticas no explican. Así, son prácticamente inexistentes los estudios que a nivel local tengan como objeto de análisis una línea más cualitativa, por lo mismo, esta investigación se centrará en entrevistas semi-estructuradas a los miembros de los Comités Ejecutivos de los principales partidos estatales: PRI, PAN, PRD¹¹.

¹¹ Las entrevistas a los miembros de los Comités Ejecutivos de los partidos PAN PRD y PRI se hicieron simultáneamente, y se realizaron del 4 de julio al 5 de agosto de 2011.

4. El machismo en los partidos políticos PRI, PAN, PRD en el Estado de Hidalgo

4.1 Partido Revolucionario Institucional

En el caso del Partido Revolucionario Institucional, para responder a nuestra pregunta de investigación, se realizaron entrevistas semi-estructuradas al Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Secretario Técnico del Consejo Político Estatal, Secretario de Acción Electoral, Coordinador de Giras, Presidenta de la OMPRI, Asesora Jurídica, Delegado general del C.E.N del PRI, entre otros funcionarios.

Las entrevistas a los miembros de este partido denotaron que efectivamente la cultura machista impide una participación efectiva de las mujeres en la política. La Presidenta de la OMPRI, señaló en la entrevista que aunque se respetan los reglamentos y se cumplen, no necesariamente le dan los puestos a las mujeres, sino que las mandan como suplentes. Aun existen practicas de machismo impidiendo la existencia de equidad de género a un 100%, pero que de acuerdo con miembros del Partido Revolucionario Institucional, no viene de los mismos miembros del partido sino de los ciudadanos que aun mantienen una mentalidad de que la mujer no tiene las capacidades, ni es su roll primordial el de dirigir, administrar o gobernar.

Otro dato interesante que se pudo rescatar de estas entrevistas es que en el caso de este partido a diferencia del PAN y el PRD, el PRI en sus reglamentos contemplan no solo el 50/50 para hombre y mujeres sino que también dentro del porcentaje que debe haber de jóvenes es obligatorio que exista un 50/50 para hombre y mujeres. Esta situación está favoreciendo la participación de las mujeres dentro de la política al motivar cada vez a más mujeres a participar y exigir sus derechos.

En el Partido Revolucionario Institucional, al igual que en los otros partidos, existe una amplia participación de las mujeres, sin embargo su participación va más enfocada en la promoción del voto y ayuda en campaña. Miembros del PRI consideran que la participación de la mujer es estratégica para la promoción de voto debido principalmente a dos razones: la primera porque son consideradas las que más participan, las más combativas y muy responsables; la segunda porque son las que más llevan votos y los promueven con mayor entusiasmo. Por estas razones las mujeres tienen una gran participación dentro del partido aunque no necesariamente implica que esta sea en puesto directivos.

Se retoman en este ejercicio, fragmentos de las entrevistas que se les hicieron a los y las miembros del comité ejecutivo del PRI; las cuales dejan ver de manera clara, como el reglamento se está cumpliendo pero que aún falta un cambio de mentalidad de la ciudadanía respecto a la aceptación de una mujer como dirigente.

De acuerdo a los entrevistados la participación de la mujer en la política va cada vez en aumento y esto gracias a los reglamentos del 50/50 que se están cumpliendo, el secretario "C" señaló:

"Entre los estatutos del partido nosotros si tenemos prevista la equidad de género, es uno de los requisitos que nosotros principalmente ahorita en las asambleas existe el 50 y 50%, legalmente no se puede registrar una planilla si no se cumple ese requisito que es la equidad de género".

Pese a este aumento en la participación de la mujer gracias a los reglamentos internos del partido y federales, existe la idea de que dicha participación debería ser promocionada no por un reglamento sino por la misma motivación de la mujer y su deseo de participar; además se considera que la reglamentación puede en algunos caso sobreproteger a la mujer y darle prioridad sin que esta necesariamente tenga las capacidades para ejercer cargos importantes, el secretario "A" hace mención a esto:

"La obligación del partido es respetar la cuota de género, lo ideal es que no existiera la cuota si no que fuera una participación espontanea, sin la necesidad de reglamentación con la más alta posibilidad que participe la mujer...Yo propondría modificar el estatuto y el reglamento y precisamente considerar de igual manera con la misma categoría tanto a las mujeres como a los hombres. En ciertos casos con tanta sobreprotección a la mujer se va minusvalorando al hombre, yo creo que debe ser una congruencia espontanea y natural la igualdad. Y que cada quien de acuerdo a su capacidad, a su participación, a su esfuerzo logre una posición importante dentro del partido"

De acuerdo al Partido Revolucionario Institucional las mujeres tienen las mismas oportunidades para participar en política dentro de este partido y para las candidaturas a presidencias municipales o diputación, aunque consideran importante el hecho de ellas deben exponer sus cualidades y capacidades de liderazgo para que puedan ser tomadas en cuenta. En cuanto esto el secretario "F" apuntó lo siguiente:

“...yo creo que no son factores al interior del partido, es la misma idiosincrasia que tenían anteriormente, el partido da oportunidades a la gente que trabaja a la gente que es líder, si tu eres un líder obvio tienes una participación mayor y el partido presta atención pero si eres como muchas mujeres que solo vienen acompañando a las otras pues ni siquiera sabemos los nombres de quienes son”.

Otro factor considerado dentro del partido por el cual la participación de la mujer se ve un poco frenada es por el pensamiento machista que de acuerdo a los trabajadores del PRI no se encuentra dentro del partido sino en los ciudadanos de comunidades sobre todo rurales los que frenan esta situación al no aceptar por mujer una candidata a la presidencia dándole la preferencia a los hombres, el secretario “C” comenta al respecto al decir lo siguiente:

“Las puertas están abiertas nosotros no tenemos ninguna limitante pero más sin embargo si tenemos en algunos municipios como la costumbre o el machismo ... todavía no están a la idea de que alguna mujer los gobierne, principalmente en los municipios rurales como que todavía no están muy acostumbrados a que una mujer les mande o que sea ella quien lleve las riendas del poder sin embargo tenemos apertura... poco a poco y poco a poco la gente se tiene que ir acostumbrando a los cambios y a que las mujeres tienen las aptitudes como todos digo tenemos mujeres ya en todas las carreras, ya no nos espantan, le entran a todo, aquí a la mejor a veces se dice que son el sexo débil pero están demostrando que pueden estar en una u otra carrera”.

Sin embargo, existen ciertos miembros al interior del partido que consideran que aun existe en cierta medida este pensamiento machista, el cual impide el crecimiento de la participación de la mujer de manera cualitativa, y no solo cuantitativa, como la mayoría del partido afirma que el reglamento está favoreciendo.

Por su parte, la secretaria “H” comenta lo siguiente con relación a la calidad de participación de la mujer, pues aun cuando exista una reglamentación de 50/50 que se está cumpliendo no es la mujer la que toma los papeles principales sino funge únicamente como suplemente en la mayoría de los casos.

“Fíjate que si ha ayudado pero no tanto porque nos dan de suplentes y eso ya no lo queremos o renuncian un ex rector acaba de subir y renuncio la joven que estaba ahí, no podemos permitir ni debemos de prestarnos para que esto pase”.

La mentalidad machista del hombre o de los ciudadanos no es el único factor que influye para que la mujer no tenga una participación en equidad al hombre. En muchas ocasiones es ella misma la que se para ante la posibilidad de participación, ya sea porque no se siente capaz o por falta de tiempo pues consideran que para la política es necesario tener flexibilidad de tiempo. La secretaria "H" comenta lo siguiente:

"Pues mira si hay cuota de género pero muchas veces lo que pasa es que las mujeres no tienen mucha oportunidad como los hombres y ya cuando tú por ejemplo te dicen tú participas, pues no quieren porque a lo mejor son casadas o críticas tú cuando accedes a un cargo de elección popular, tú si eres criticada aunque no sea cierto, y algunas dicen que no por su familia, sus hijos, sus padres, a veces no hay un respeto de la amplitud hacia todos, pero principalmente a la mujer".

Con base a lo anterior se puede decir que aun cuando la participación de la mujer ha incrementado gracias a la reglamentación del 50/50 esto no significa que la mujer realmente ha pasado a tomar puestos importantes, es decir, la cantidad de mujeres que participa ha aumentado pero la calidad de su participación no ha mejorado pues la siguen dejando como segunda opción al ponerla como suplente o al darle un espacio solo como promotora de voto y no realmente como dirigente. Es cierto que dentro del Partido existen mujeres que tienen posiciones importantes directivas aunque siguen siendo la minoría a comparado con el trabajo que realiza el hombre. Por lo tanto, el cumplir un reglamento no necesariamente implica una equidad en la participación del hombre y de la mujer pues se siguen encontrando una manera para desviar esta participación a un segundo plano.

4.2. Partido Revolucionario Democrático

A continuación presento parte de los resultados de las entrevistas semi-estructuradas que se hicieron al Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Democrático (PRD): Presidente del partido, Secretario General, Secretarios (a) de: Derechos Humanos, de Alianzas y Relaciones Políticas, de Finanzas, de Imagen, Prensa y Propaganda, de Formación Política, de Movimientos Sociales, de Organización, de Asuntos Municipales y Autoridades Locales, de Acción Electoral, de Planeación.

Las entrevistas a los miembros de este partido dejaron ver que efectivamente existe una cultura machista que no permite una verdadera equidad de género en los puestos de dirección y en las candidaturas del partido. Entre las características que encontramos de este tipo de cultura, tanto en hombres como en mujeres, está que a las mujeres se les siguen considerando con menores

capacidades que los hombres para dirigir, además de que se continua la percepción, por ambos géneros, que el papel primordial de la mujer es ser madre y esposa, lo que explica porque la mayoría de ellas no puede dedicarse de tiempo completo a la política, cómo si lo hacen los hombres, quienes no tienen la responsabilidad de cuidar a los hijos.

Además es interesante observar que en el caso de este partido a diferencias del PAN y el PRI, el PRD en sus reglamentos contemplan el 50/50, pero paradójicamente, en ocasiones, el partido no cumple ni el 70/30 reglamentado a nivel federal. A pesar de esta situación es mejor que exista dicha reglamentación, pues hay mujeres que sí exigen sus derechos de cuota de género y van a los tribunales, y el partido tiene que darles su candidatura.

En esta partido existe una amplia participación de las mujeres, empero, la mayoría de ellas trabajan en la promoción de voto, pues, fundamentalmente, los hombres creen que son las adecuadas para ello, ya que las personas les tienen más confianza que a los hombres, además de que son trabajadoras y responsables. A continuación presento fragmentos de las entrevistas que se les hicieron a los y las miembros del comité ejecutivo del PRD; las cuales dejan ver, de manera clara, como para poder cumplir la reglamentación tanto federal como del partido es necesario un cambio de mentalidad.

Dentro de esta concepción machista una de los principales problemas que se observó en las entrevistas es que no sólo los hombres no ven capaces a las mujeres, sino que ellas mismas no se sienten con las mismas cualidades que el hombre, y eso hace que ellas mismas se releguen en las actividades del partido, al respecto la secretaria "E", apunta:

"La baja participación se da en todos los partidos, ya que la propia mujer cree que su trabajo nada más es de base, es decir, participar de forma externa en elecciones municipales trabajar para..., no se han dado cuenta que las mujeres tienen un gran potencial y que sobre todo somos mayoría en el padrón electoral...

La falta de preparación profesional o a la falta de conocimiento hace, que a veces las mujeres no descubran su potencial y creen que ellas no pueden, sin embargo se ha demostrado, tanto en los cargos de dirección como en los cargos administrativos, que la mujer juega un gran papel, y hacemos mejores papeles que los propios hombres".

La discriminación del género femenino es una consecuencia de este machismo, pero lo que habría que considerar es que el propio sector discriminado no se ve a sí mismo con los mismos derechos, en consecuencia el género femenino se discrimina así mismo y no se siente con las mismas

capacidades que el hombre, por lo que no compite con él para los puestos de elección pública como debería de hacerlo, la secretaria "N" al respecto comentó:

"...no es que carezcamos de perfil como mujeres sino que definitivamente no tenemos el impulso ni el reconocimiento, incluso de nosotras mismas, de saber que tenemos la capacidad para poder despuntar y pelear por los espacios de participación dentro de la política".

Esta concepción hace que las mujeres tampoco aprovechen cursos que se ofrecen en el partido para poder tener más elementos para desarrollarse como dirigentes, la secretaria "N" señaló:

"...por ejemplo si hay cursos de capacitación en los municipios, con regularidad, los que acuden son los hombres, las mujeres participan más en la parte operativa de estrategia de promoción del voto, pero cuando hay un curso de liderazgo como tal, asisten más hombres que mujeres, incluso se dice que el curso es nada más para los que van a ocupar espacios en el nuevo cambio de dirección municipal y el hombre piensa "pues lo importante es que vaya yo como varón y tú te quedas aquí en la casa".

Por tanto, si las mujeres no se prepararan al igual que los hombres eso las va relegando sólo al trabajo de base, pues no se sienten preparadas. También, hay que destacar que los cursos no necesariamente mejoran las cualidades para ser candidato, pero es la percepción que se queda en el imaginario colectivo: "las mujeres no se preparan y el que sabe es el hombre", por lo mismo hay que darle los espacios a él. Entonces dentro del partido se justifica porque son los hombres y no las mujeres, al respecto la secretaria "E" opinó:

"... aunque el partido promueva la participación de género, si la mujer no se prepara, no se proyecta política ni administrativamente no logrará mucho."

A esta concepción que ha caracterizado a la cultura mexicana, se le suma que todavía en la actualidad se sigue pensando, tanto hombres y mujeres, que quien tiene que cuidar a los hijos y al marido es la mujer, por tanto su papel es en el hogar y no en la política. Este es uno de los factores que contribuye a que haya pocas mujeres en el partido y las que existen, un gran porcentaje, además de esta actividad tienen que cumplir con esta "obligación social", por ende, se les dificulta más el dedicarse de tiempo completo, a diferencia de los hombres quienes ven la política como un trabajo para mantener a su familia, y como no tienen que cuidar hijos, su labor es de tiempo completo. La secretaria "E" al respecto comentó:

"...la mujer independientemente de que tenga el rol político o profesional tiene un rol familiar, la mujer tiene que cumplir en su familia, con sus hijos y también tiene que cumplir políticamente, en general los hombres dejan el cuidado de la familia a la mujer, a la esposa; y, esto impide un poco el desarrollo de la mujer pues tiene que buscar el equilibrio de todos tus roles. Además se piensa que la mujer que llega a ocupar un buen puesto es por otras cosas más que por sus capacidades".

Bajo esta concepción, las mujeres que dejan a los hijos y maridos por estar en la política, las convierte en malas madres y esposas; concepción que tienen las mismas mujeres por lo que llegan hasta justificar el mal trato de los hombres, pues no cumplen con su rol asignado socialmente. La opinión de la secretaria "T" es un ejemplo de esta cultura:

"...la mujer que se decida dedicar a la política es incompatible con la maternidad, por una razón, las dos vocaciones, ser madre de familia y ser política son de tiempo de completo, por lo tanto, son incompatibles, y aquí hay que tener en cuenta, no fallar como madre y tampoco como política, en este sentido la cuestión familiar es muy importante porque si una mujer descuida a su familia, crea drogadictos, vagos, seres indeseables rechazados por la sociedad".

El Presidente del partido fortalece esta postura:

"Desafortunadamente en México, bueno yo creo que eso le ocurre a todos los partidos, aún se considera que es un país machista y además que la mujer no se ha interesado en participar, en sobresalir en toda la participación política en este caso del PRD... por diferentes razones... son madres de familia, tienen que atender el hogar... entonces cumplen múltiples funciones que finalmente les impide participar activamente dentro del partido".

Pero en este machismo también se tiene la percepción de que la mujer tiene que ser protectora, gentil y subordinada al hombre, la secretaria "N" deja ver esta actitud al interior del partido:

"...todavía tenemos la parte del machismo que existe que es una parte de antaño y que se maneja de manera tradicional, que es el hombre quien toma las decisiones, la mujer sigue estando ahí como que relegada a él. Pero también creo que tiene que ver con un instinto maternal y sobreprotector hacia los hombres, yo he visto en el transitar de la política una pareja política donde está la mujer y el hombre, donde los dos tienen las mismas condiciones para aspirar a un espacio y a veces las mujeres lamentablemente decimos pues que se le quede a mi compañero, mi pareja o a mi esposo, y esto se da porque creo que como una condición natural tendemos a ser sobreprotectoras, pues además creemos que si de pronto un hombre y una mujer están en elección y sale una mujer el hombre se cae más fácilmente, la mujer como que siempre esta fortalecida en esa situación... Lo acabamos de vivir hace poquito con la caída de una compañera que era del municipio de Atlapexco,

la maestra lamentablemente le cedió el espacio ya siendo candidata a un hombre que se suponía podía tener mejor perfil, porque simplemente no había sido aceptado en el partido de enfrente".

Pero un factor más que se desprende de este tipo de cultura es la falta de respeto a la labor cotidiana de las mujeres en el partido, la secretaria "N" señala:

"...a la mujer no se le dan las mismas condiciones tanto... de inscribirte, de ser aceptada tu votación, de que si has ganado te la respeten, porque ocurre que si de la noche a la mañana llega otra persona que no se había anotado al inicio y que por ser hombre o con una mejor condición de imagen, yo digo de imagen no de perfil, a lo mejor por ese momento las mujeres tienen la capacidad, tienen el perfil pero por la misma situación no han sido tan bien conocidas, no se han abierto mucho al roce político en donde se toman las decisiones, no se respeta a la mujer. El no respetar lo que las mujeres han ganado y ese juego sucio ha hecho que las mujeres no tengan ganas de participar".

Para esta secretaria es claro el machismo en el PRD del Estado de Hidalgo:

"...si existe el machismo, porque por ejemplo estamos en el pleno del partido hay 6 mujeres cuando se genera una sesión se tiene un moderador desde el mismo momento que tocamos un punto las mujeres aquí bien educaditas levantamos la mano pero la levantamos antes de algún compañero hombre, y le dan la palabra primero a él; y, cuando nosotros intervenimos hay diálogos entre los hombres, no existe el respeto por el punto de vista que genera una mujer, no quiero decir que sea en total en todas las mujeres cuando participamos, porque también es cierto que hemos tenido que romper esos paradigmas, en el sentido de decir "a ver compañero estoy hablando ¿me escuchas?", también tiene mucho que ver y hay que reconocer eso de que no tenemos el mismo tiempo y trayectoria, hay momentos en que no tienes la misma habilidad para poder definir tus participaciones, pero eso se aprende conforme te involucras..., otro ejemplo es cuando están la ruedas de prensa, primero presentan a los hombres y si alcanza el tiempo y se acuerda que están ahí dos mujeres o tres entonces ya, y si nada más hay tres lugares para sentar a alguien en el presidium para dar una conferencia de prensa pues se la dan primero a los hombres, ese tipo de acciones, pues nos limitan..., pues, bueno, si te están convocando a una rueda de prensa donde nada más vas a ser espectadora y no participas pues para que acudes existe una desilusión".

La secretaria "D" fortalece esta discriminación que lleva a la poca participación de la mujer, principalmente, en los puestos de elección popular:

"... las mujeres tenemos muchas más actividades que desempeñar que los hombres, pero otras es, que en los hombres siempre hay más celo de que participe la mujer... cuando ya estamos con los ánimos subidos en al reuniones como que tratan de opacar la reunión de uno y primero escuchan las opiniones de los hombres y después las de nosotros".

Esta falta de respeto se entiende, pues tal como lo señaló el secretario "C":

...Los grupos buscan estar mejor posicionados y realmente no les interesa si la mujer participa o no".

El secretario "C" dejó ver como a los principales líderes no les importa si las mujeres están participando o no, o si se llega a cubrir la cuota de género, sólo son sus intereses los que les importan y desafortunadamente en este tema las mujeres no han sido una prioridad, lo mismo dejó ver el secretario "H":

... al partido lo dominan caciques a quienes sólo les importa continuar con su poder, y generalmente se rodean de hombres a quienes apoyan para ocupar los puestos de elección popular"

En el tema de la reglamentación en el PRD existe 50/50 sin embargo, la pregunta que nos haríamos es cómo le hace el partido para no cumplir con esta reglamentación y no ser castigado por el órgano electoral correspondiente, al respecto señaló el secretario "H":

..."depende la interpretación que se le da al reglamento pues también en los estatutos se dice que los cargos es de acuerdo a los resultados de la elección y entonces aquí es donde se quedan muchas mujeres, pues quien son más votados son los hombres..., en primer instancia el partido esta captado por caciques no hay mujeres caciques.... entonces estos caciques generalmente apoyan a hombres quienes salen victoriosos en las contiendas... pero a pesar de esta situación, está bien que exista el reglamento pues hay mujeres... como Sandra...que fue a garantías y ganó el caso y le dieron la diputación".

En este sentido la secretaria "N" profundiza como los dirigentes evaden el reglamento para lograr el 50/50 en el PRD de Hidalgo:

"...la reglamentación no es respetada como debería, lo podemos ver, como ejemplo, en este proceso que acaba de pasar: tenemos un municipio que se llama San salvador donde si podemos visualizar en la página de internet el candidato a presidente municipal es hombre y toda la planilla está integrada por solo hombres, esto es lamentable porque se generó una convocatoria viciada, en esa convocatoria viciada de acuerdo a nuestros estatutos...

... también hay que leer bien esos estatutos y ver que tienen pequeñas lagunas, por dónde, los que saben manejar perfectamente el estatuto pueden colarse... Regularmente se generaba una elección por planilla donde ponías un candidato a presidente municipal y al colocar el reglamento para la conformación de las planillas y respetarlo tenía que ir la paridad, una planilla indica la cuota de género pero no nada más el género como mujer sino género hombre y mujer, entonces en una planilla si va hombre en una regiduría la siguiente debe de ser mujer y así debe ser alternadamente en planilla; pero por vía registro de fórmula se pierde esa posibilidad, porque en las planillas son por

votos directos ya sea vía consejo o vía elección universal con la credencial para votar, cuando hablamos de vía consejo interno son los militantes que son consejeros de cada municipio, cuando hablamos de vía universal es que abrimos a la sociedad para que ellos elijan a sus candidatos a regidores. Entonces lo que se hizo fue inscribir por fórmulas y la fórmula genera que quedan acéfalos de alguna manera los estatutos y reglamentos del partido para que se genere la paridad el 50/50, entonces quien salga más votado va a ser candidato a lo que sea presidente, regidor o síndico, entonces salieron más votados los hombres y eso nos limitó como mujeres, porque no tenemos el arrastre político".

A pesar de estos vicios y ausencia legales la secretaria "N" apunta que es mejor que exista la norma:

"al existir una reglamentación puedas pelear por tus derechos que es difícil hacer que los cumplan porque a veces prefieren pagar una sanción que hacer tribunal electoral que es una instancia correspondiente que está supervisando al partido que respetar alguna situación de una mujer y eso es algo muy grave, sin embargo depende mucho de nosotras que sigamos permitiendo que esos asuntos sigan sucediendo".

La secretaria E coincide con lo señalado por la secretaria "N":

"Si porque somos el único partido político que cuida la equidad de género y que estatutariamente la norma, se fija un 50/50 y si esto no se da tienes el derecho de poder impugnar cualquier arbitrariedad"

Pero también, uno de los temas que se observaron con la entrevista es que existe la creencia que las propias mujeres son las que evitan que las demás mujeres sigan adelante, se muestran poco solidarias con el mismo género, lo cual resulta preocupante. Esta situación la dejan ver tanto hombres como mujeres, el secretario "H" mencionó:

"...las mujeres cuando llegan a los puestos de dirigencias son más territoriales que las propios hombres, no les gusta las competencia de las mujeres".

Secretaria C coincidió con el secretario "H":

"Baja, porque los compañeros hombres no dejan que las mujeres participemos más, pero aún peor todavía las mujeres mismas somos la que el celo político no nos deja avanzar.... Falta que las mujeres nos pongamos de acuerdo, porque a veces somos nosotras mismas quienes nos ponemos el pie, si no nos organizamos, no vamos avanzar".

Como podemos la equidad de género no se ha podido cumplir pues son bastantes grande la barrera cultural, no sólo las mujeres no se preparan como los hombres, nos hay confianza en que ellas tienen las mismas capacidades que el hombre para un puesto de elección pública, la carga cultural de que la mujer es la que debe cuidar a los hijos y al marido, el celo del hombre por que la mujer compita con sus espacios, y por el último, el celo de la propia mujer, al respecto el secretario "B" apunta:

"Hay algunos factores incluso la propia mujer como que también hay una rivalidad porque cuando una mujer sobresale otras mujeres en lugar de motivarla trata de frenarla, igual en el hombre existe ese celo de porque una mujer va a superarlo, va a estar en un estatus mayor que él, entonces yo creo que son un poco los factores que impiden la participación de la mujer. Agregando la carga de trabajo de su hogar".

Sin embargo, a pesar de que los datos nos muestran claramente la falta de equidad de género en el partido, hay líderes, principalmente hombres que niegan el machismo al interior del partido, y al contrario, dejan ver que la mujeres tienen todas las oportunidades, sólo que no las aprovechan, la secretaria "T" señala:

"...si creo que están en igualdad de condiciones porque aquí no existe el machismo ni la marginación a la mujer, aquí las mujeres que han tenido la capacidad, la vocación, la voluntad para adquirir un cargo de elección popular o un cargo de dirección dentro del partido en cualquiera de las instancias no se han encontrado con obstáculo alguno".

Aunada a la opinión de la secretaria "T", el secretario "Z" señaló:

...dentro del partido se tiene contemplada la participación de las mujeres en un 50% por lo tanto existe la igual y equidad ello nos permite que en todas las contiendas exista el derecho de las mujeres a estar en igualdad por ejemplo hoy para la participación al interior de los Comités Ejecutivos los órganos de dirección de partido tiene que ir forzosamente el 50% de mujeres y 50% de hombres, en la situación también de los procesos institucionales como se está dando aquí ahorita, en la participación las planillas establecen el 50% de mujeres, hay municipios que tiene 5 regidores forzosamente de ellos van 2 mujeres y 3 hombres o viceversa, esto nos ha permitido que la mujer tenga el derecho de igualdad, incluso en los diputados de manera plurinominal entra una 1 y 1, ahorita tenemos 1 hombre y una mujer de manera plurinominal, entonces en la situación legal del partido hay equidad".

...Si hay una alta participación porque tienen el derecho y porque además de ello estatutariamente estamos obligados a incluirlas, la participación de la mujer si va creciendo mucho digamos que en

los años anteriores era mínimo y en estos momento yo creo el PRD ha aumentado en un 100% la participación de la mujer y aún a ello ha habido algunas actividades que les permite ya organizarse...

El secretario "R" apuntó:

De entrada el estatuto te garantiza la paridad de género con eso te garantiza siempre la participación y la inclusión de las mujeres todo lo que se reglamenta a partir del estatuto garantiza la inclusión de mujeres...

...No considero que existan factores que lo impidan, tiene que ver más que nada con un asunto meramente ideológico, de principios que si a final de cuentas las mujeres no se sienten identificadas con la política mucho menos con algún partido político en general, si un partido ha abierto los espacios para que la mujer participe es el PRD entonces yo considero que no ha habido factores negativos para impedir la participación de la mujer, al contrario desde 1989 que se creó el PRD un gran número de los fundadores que hicieron este partido a través del movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas eran mujeres, yo creo que el PRD es el que ha puesto el ejemplo de la participación de la mujer al interior de la política... Entre más se animen a participar las mujeres más se va a notar su presencia, pero la realidad es que a comparación de los hombres si son menos mujeres las que participan, pero no por falta de oportunidades sino por falta de ganas.

Entre las soluciones que dan los algunos de los líderes del PRD para cambiar esta concepción y con ello las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres al interior del partido, dejó ver la secretaria "N":

"En primera instancia respeto hacia la mujer, saber que una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para desarrollar..., saber que puede ocupar un espacio y generar las mejores o mayores condiciones con respecto a su espacio que un hombre; cuando hay respeto hay posibilidades de abrir nuestro pensamiento de decir "a ver escucho a la compañera, veo su argumentación, rescato todo eso y valoro lo que está haciendo", no hay respeto desde el momento de que lo que marca el estatuto ni siquiera lo están considerando, no hay respeto desde que yo acepto de que si alguien ya logró una candidatura y es mujer, tengo que dejarla que camine que avance, apoyarla, darle los elementos, la condiciones. Se necesita de respeto y reconocimiento, muchos compañeros hombres no generan el reconocimiento al esfuerzo que están realizando las mujeres, es más complicado para la mujer destacar por su propia condición de mujer. Yo daría dos propuestas importantes, una mujer tiene que tener en el interior del partido capacitación, se tienen que poner a estudiar los estatutos, cuáles son sus derechos para defenderlos para que tenga la confianza y seguridad de que puede hacer muchas cosas y que puede estar luchando, también otra cosa importante debe haber esa corresponsabilidad de apoyo mutuo entre nosotras mismas como mujeres, porque también no hay ese reconocimiento porque estamos tan acostumbradas a que siempre van los hombres y vemos que va despuntando una mujer nos decimos "porque esa mujer si yo quiero despuntar mejor la limito" también dentro de nosotros se está dando esa parte, necesitamos de cohesión y apoyo, tenemos que generar una red de apoyo hacia algo serio el liderazgo político".

La secretaria "D" comentó:

"Yo creo que desde a nivel nacional nosotros hacemos muchas capacitaciones para las mujeres, pero siento que los que tienen que estar capacitados son los hombres para que cambien su forma de pensar y que entiendan que ambos son iguales y aparte de eso también nosotras las mujeres a veces nos volvemos comodinas cuando vemos que no nos conviene en lo personal no nos interesa perjudicar a las compañeras, no es cierto que en realidad sacamos la cara por las compañeras ahí nos volvemos machas."

La secretario "U" argumentó:

"Quitar las pocas prácticas discriminatorias que existen que garanticen la equidad de género, pero además es importante que las propias mujeres que llegan a ocupar estos puestos promuevan la participación de las mujeres, para garantizar la permanencia de la mujer."

La secretario "B", ya para finalizar, dejó ver, uno de los puntos nodales para lograr la equidad de género en los partidos:

"Falta concientizar, sensibilizar a todos de que la mujer también tiene derecho a participar".

4.3. Partido Acción Nacional

Al interior del comité ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN) se entrevistó a: la Secretaria de Promoción Política de la Mujer, Secretario de Formación y Doctrina, Directora de Comunicación, Secretario de Fortalecimiento e identidades, Secretario de Acción Juvenil. Estas entrevistas semi-estructuradas lo que dejaron ver fue que en el PAN está muy arraigada la concepción del papel de la mujer como la administradora del hogar, la responsable de los hijos y del marido. Esta concepción no debe de sorprendernos pues el PAN en sus principios básicos desarrolla la importancia que tiene la familia para la sociedad y para el partido, ante esto el secretario "V" apuntó:

"Bueno porque Acción Nacional primeramente es un partido que ha abierto la participación de la mujer, como lo veníamos platicando hace rato, y obviamente la mujer, quien es realmente una administradora de hogar, antes que ser una ama de casa, es una administradora porque ella es la que está en el día a día viendo todas esas situaciones que imperan en la casa, pero también la mujer es profesionista, la mujer es empresaria".

La mujer antes que otra cosa es la administradora del hogar, en este sentido, cuando hablamos de las mujeres líderes del PAN, estamos hablando de clase media alta y clase alta; por lo que su condición económica sí les permite ser las administradoras del hogar, pues generalmente tienen los recursos para pagar personal para que les ayude con los quehaceres de la casa y con los hijos. Pero

es interesante observar, como en el imaginario colectivo se concibe que sí la mujer quiere sobresalir en la esfera pública es importante que no se olvide de su papel que culturalmente la sociedad machista le ha otorgado.

Como parte de este tipo de cultura machista, en los miembros del Comité Ejecutivo del PAN está la concepción de que la mujer es bondadosa, amable, recatada; características que representan la contraparte a la visión del hombre. En este sentido, al respecto el secretario "M" apunta que la política necesita más mujeres para que con su "femeneidad" la cambien:

"falta el lado sensible del humano, es lo que hace falta, y las mujeres lo tienen más desarrollado que los hombres, esa sensibilidad y sensibilidad que luego a nosotros nos hace falta, porque a veces nosotros lo tomamos como un reto y es lo que nos hace falta el lado sensible, el lado del cariño, y del razonamiento también".

Este comentario deja ver de manera clara el estereotipo que existe entre los hombres y mujeres de lo que "debe" ser una mujer. Pero este estereotipo, no es el mayor problema para la falta de participación de la mujer, sino que ellas mismas no se ven competentes al igual que los hombres, problemática que también la observamos en el PRD, al respecto la secretaria "B" dejó ver:

"la poca participación de la mujeres se debe a las costumbres, ya que generalmente dan por sentado de que el papel de la mujer es en la casa y no se ven a sí mismas como actores de la política, sino como madres responsables de un hogar; por eso, estamos constantemente visitándolas, principalmente a las mujeres que vemos que no se inclinan hacia ningún partido político, las visitamos y les ponemos en manifiesto la importancia que tiene el hecho de participar en política por parte de la mujer.

Al respecto la directora "O" señaló:

"Yo considero que aún sigue siendo muy baja la participación de la mujer. Todavía somos un estado en que tenemos la condición sociológica de no incluir a las mujeres en las acciones, incluso la misma mujer no se interesa, pongo el ejemplo de municipios en los que me ha tocado, por ejemplo en Singuilucan, en donde se les invitó a varias compañeras, y muchas veces por la condición social no se valoran o no consideran que tendrían la capacidad de hacer un buen trabajo, incluso mejor que cualquiera de nuestros compañeros varones; esto existe por la condición sociopolítica en que vivimos, la condición educativa y por la condición de pobreza como en Acaxochitlán, que es un municipio relativamente cercano a Tulancingo, que es uno de los más importantes; pero cuando voy ahí, veo que la mayoría de las mujeres son las que votan, sin embargo, no les interesa, no están interesadas en participar; hay otros municipios como en Francisco I. Madero donde es un gran porcentaje de maestros los que viven ahí, y aún así a ellas no les interesa participar, o no quieren

inmiscuirse en la política; también considero, por la forma en la que se ha estipulado a la política, por la forma en que ciertos sectores de la política han actuado, es que se tiene una desestimación de cómo actuar, es decir la gente la mayoría de veces a la política la asocian con términos como rateros, burócratas, etcétera”.

Los miembros del Comité Ejecutivo del PAN señalan que este machismo no sólo se encuentra en el partido sino en toda la sociedad, y que esta problemática es la verdadera causa de porque las mujeres no participan en la política en igualdad de condiciones que el hombre, al respecto la secretaria “B” comentó:

“Desgraciadamente lo que las limita es el machismo que impera en nuestro estado, es lo que les pone un freno, sin embargo, con la Ley Electoral, aquí en el Estado de Hidalgo marca un 70-30 por esto, ya en cierta forma, están obligadas a participar... nos damos cuenta en los municipios en donde va encabezando la planilla, una mujer, impera el machismo, y con esto las limitan, pues dicen: “¿Cómo es posible que nos vamos a dejar gobernar por una mujer?, y pues si te das cuenta de Acción Nacional no ha ganado ninguna mujer de las que encabezaban”.

Aunado a lo anterior, la directora “O” agregó:

“Principalmente seguimos con la cultura del machismo, sin embargo poco a poco la hemos quitado, tal es así que ya tenemos varias delegadas mujeres dentro de Acción Nacional hay que romper esa barrera del machismo, hay que quitar esa ideología, y se tiene que trabajar desde que son pequeños los hijos, en este caso desde que son pequeños los niños en la escuela, empezar a decir que la igualdad no quiere decir que somos físicamente iguales, sino que tenemos las mismas oportunidades y la misma capacidad mental para desarrollar las mismas actividades”.

De acuerdo a las entrevistas que se hicieron, lo que dejan ver los miembros del comité ejecutivo del PAN, es que si bien existe el machismo en el partido, este se da con mayor fuerza en los municipios, en donde se observa de manera clara que a los hombres no les gusta que las mujeres encabecen las planillas, el secretario “M” dijo:

“Pues bueno, si dijera que no hay machismo como tal..., pero si ha sido marcada la orientación de no querer a las mujeres en algunos municipios alejados, donde todavía tienen la creencia de que la mujer no está preparada para gobernar y lamentablemente todavía no podemos cambiar esa ideología de las personas”.

Pero también se observa que las propias mujeres en los municipios no se sientan en las mismas condiciones que los hombres, al respecto el secretario “M” apuntó:

“Sí, porque nuestros estatutos lo marcan, de hecho la participación de las mujeres por decir, para los puestos de elección popular, digamos para integrar planillas, los estatutos del partido denotan que no debe haber más del 60% del mismo género, entonces, dentro del partido hay esta apertura, desgraciadamente en varios municipios las mujeres no tienen esta cultura de participar en la política”.

En este sentido el secretario “J”, señala que este machismo que existe en la sociedad mexicana está permitido, hasta en la constitución mexicana, y apunta que mientras no se cambie la cultural la mujer no podrá participar en igualdad de condiciones que el hombre:

“Pues todavía te digo, yo principalmente, le veo problemas con el machismo, con romper ese tipo de paradigmas de que pues una mujer puede ser un líder, entonces en las organizaciones, como por ejemplo, hay secretarías donde se empieza a romper ese paradigma, y en México lo empezamos a romper, pero sin embargo hoy en la constitución en nuestro artículo primero decimos que hombres y mujeres tenemos derechos iguales ante la ley, pero sin embargo tenemos otro artículo que habla de los usos y costumbres, bueno, todavía tenemos estados como Chiapas, como Oaxaca, en donde robarse a la niña o cambiarla por un borrego, una vaca, pues todavía son costumbres y que también son derechos constitucionales, entonces ese tipo de barreras que todavía tenemos, sobretodo culturales y de paradigmas pues ha sido el principal factor, porque capacidad y espacios los hay, nada más falta la iniciativa de ellas”.

Paradójicamente, el PAN que representa un partido más tradicional que el PRD en la ideología, por lo menos en Hidalgo, muestra más apertura a la participación de las mujeres, la secretaria “B” dijo:

“Es estratégica, de hecho ahorita, hubo varias mujeres que se quedaron fuera, pero precisamente por eso porque ya están inmersas en lo que son los asuntos políticos de acción nacional, entonces digamos que si hay mujeres que están dentro de las planillas, pero que afuera de las planillas también tenemos muchas mujeres participando, hubo muchas mujeres, por decir en Tulancingo, que fue un municipio en que ganamos, fueron muchas mujeres las que estuvieron trabajando, entonces no es nada más para cubrir la cuota de género, porque entonces te diría: solo fueron el 30% de la integración de la planilla, las mujeres que estuvieron trabajando, afortunadamente no es así, son muchas las mujeres que están participando, éstas mujeres que participan, posteriormente en los ayuntamientos que ganamos buscamos perfiles para acomodarlas y que ocupen puestos dentro, al menos en esta secretaria buscamos aumentar el número de mujeres que se encuentren participando en el ayuntamientos, es decir queremos más secretarías en el ayuntamiento”.

Aunado a lo anterior el secretario "V" comentó:

"...nosotros les damos su espacio en todos los municipios a la Cartera de Promoción Política de la Mujer, pero no necesariamente en la Cartera de Promoción Política de la Mujer, hay mujeres que actualmente son presidentas del partido, son secretarías generales del partido en los municipios, tienen carteras como la de Capacitación, la de Gobierno, la de Acción Juvenil; la participación de la mujer está prácticamente bien cimentada en toda su estructura del panismo, aquí nosotros mismos también tenemos áreas donde la participación de la mujer es fundamental y juega un papel importante, la Dirección Jurídica, la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, son partes importantes dentro de la estructura del partido, además de que contamos con funcionarios Federales, con funcionarios Estatales, contamos con diputaciones locales, contamos con mujeres alcaldesas, presidentas municipales, mujeres que son regidores en sus municipios, en sus habitamientos, mujeres que ocupan cargos de dirección en las presidencias municipales tanto de dirección, de subdirección, de jefaturas, de coordinaciones, realmente la mujer está integrada en el Partido de Acción Nacional".

Además, el secretario "J" dijo:

"Si, está Alejandra Villalpando, la Diputada Yolanda Tellería, Gloria Romero, la Ing. Xochitl Gálvez, Diana Salinas, que fue Dirigente Juvenil Estatal, Marisol Vargas, que fue Presidenta del Comité Directivo Estatal, Diputada Federal, hoy es Delegada Federal del IMSS; y pues han trabajado de hecho muy duro por la mujeres; han sido fundamentales en el partido, la misma Claudia Lilia, que es Delegada Federal del SEDESOL ya tiene una gran trayectoria. También a nivel partido han hecho un trabajo que ha fortalecido y ha hecho una gran participación, no te puedo decir de una ley que hayan generado porque sabemos que Claudia Lilia no fue diputada, pero siempre han basado su trabajo con un equipo de mujeres e impulsando candidaturas de mujeres".

Por último en las acciones que proponen algunos de los miembros del Comité Ejecutivo del PAN tenemos a la secretaria "B":

"La capacitación, el sacar de toda mujer ese líder que llevan dentro, y pues, concursos con atención sobre todo porque muchas mujeres se desaniman porque van a diferentes oficinas de gobierno y pues no les hacen caso le dicen al marido: "ve tu porque a mí no me hacen caso", y entonces, principalmente eso: sacar ese líder que llevamos dentro".

La directora "O" apuntó:

Nosotros difundimos cuando fue el voto de la mujer, llevamos constantemente lo que son talleres para la equidad de género, para la participación, para incluir; tenemos una bolsa de trabajo en donde impulsamos la participación de la mujer”.

Por último el secretario “M” comentó:

“Pues como te decía anteriormente sensibilizar más a los sectores de la sociedad para que permitan participar a la mujer”.

Conclusiones parciales

Después de haber planteado el estado que guarda la participación de las mujeres en el Estado de Hidalgo, podemos decir que efectivamente en Hidalgo no existen los mecanismos culturales que garanticen la participación con equidad en los puestos de representación dentro de la política hidalguense.

Si bien desde 1952, las mujeres hidalguenses han tenido la oportunidad de participar en la vida política y ocupar cargos de elección popular, han sido mínimos los avances en los 84 municipios que conforman el estado, actualmente solo 5 municipios son dirigidos por alcaldesas y en el congreso local solo hay 8 legisladoras, de un total de 18 diputadas/dos de mayoría relativa y 12 de representación proporcional.

Efectivamente en el caso particular del estado de Hidalgo, nos encontramos con un predominio de prácticas y concepciones machistas, y en donde los mecanismos de control social masculino sobre las mujeres se viven de manera directa y se entrecruzan formas autoritarias, machistas, caciquiles y clientelares de poder.

Referencias Bibliográficas

BARRERA BASSOLS Dalia y Alejandra Massolo (coords.), (1998): Mujeres que gobiernan municipios. Experiencias, aportes y retos, PIEM/COLMEX, México.
----- e Irma Aguirre (2003:) Participación política de las mujeres. La Experiencia de México, CONACULTA/INAH, México.

-----y Alejandra Massolo (coords.) (2003): Memoria del Primer Encuentro Nacional de Presidentas Municipales, Inmujeres, México.

----- e Irma Aguirre (2003) "Liderazgos femeninos y políticas públicas a favor de las mujeres en gobiernos locales en México", en Dalia Barrera Bassols y Alejandra Massolo (comps.), -----e Irma Aguirre (2002) Mujeres que gobiernan municipios en México. Tendencias hasta el año 2000, en Informe-Diagnóstico: Mujeres que gobiernan municipios en México, presentado al Instituto Nacional de las Mujeres y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México.

-----y Alejandra Massolo (comps), (2003): El Municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza. A.C. Inmujeres, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, México, 2003.

BALLART, X. (1996): Modelos teóricos para la práctica de la evaluación de programas. En: Lecturas de Gestión Pública, MAP, Madrid. Pp. 323-351.

BALLESTRERO, María Victoria,(1996) "Acciones positivas. Punto y aparte", Doxa, Alicante, número 19.

BUSTELO, M. y Lombardo, E. (2007): Políticas de Igualdad en España y en Europa. Ediciones Cátedra, Madrid.

BELTRÁN, Elena et al., (2001) Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza Editorial.

BILBAO UBILLOS, Juan María, (1997): La eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Madrid, CEPCO, 1997.

CARBONELL, Miguel, (2002): La Constitución en serio. Multiculturalismo, igualdad y derechos sociales, 2a. ed., México, Porrúa, IJ-UNAM, 2002.

CARRILLO, Marc, (2002) "Cuotas e igualdad por razón de sexo", en CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría constitucional y derechos fundamentales, México, CNDH, 2002.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO (2008) La participación política de las mujeres, de las cuotas de género a la paridad. Cámara de Diputados, LX Legislatura. Adriana Medina espino, Gisela Márquez Benítez, Sergio Jaime Rochin del Rincón.

FERNÁNDEZ PONCELA Anna María (2006) Mujeres y Política en América Latina: Dificultades y Aceptación Social , Revista Argumentos, mayo-agosto , año/vol.19 número 051, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. D.F. México, pag.117-143.

GALEANA, Patricia (1994) La participación de las mujeres en el sector público: hacia una nueva cultura política. México.

GARCÍA CASTRO María (1998) Género y Poder. Las mujeres diputadas en México. Universidad Autónoma Metropolitana. XXI Congreso Internacional de la Latin American Studies Association, Chicago Illinois, september 24-26, 1998.

HERRÁN SALVATTI, Eric Antonio (2006) Participación de grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de acciones afirmativas y en el diseño de políticas públicas CONAPRED, México.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (2010) Cuadernos de trabajo No. 13.Evaluación en materia del diseño del programa: Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres, julio 2010, México.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (2010) Desarrollo local con igualdad de género, Vol. 1 Guía Conceptual, (Coord) Graciela Hernández Alarcón y Cecilia Lynn. Inmujeres, Dirección General de la Institucionalización de la Perspectiva de Género, México, 2010.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (2009) Cuadernos de trabajo No. 8 Evaluación de la perspectiva de género en plataformas de partidos políticos, candidaturas y cargos de elección, 2009. División de estudios políticos, CIDE, México.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (2004) El enfoque de género en la producción de las estadísticas sobre participación política y toma de decisiones en México, una guía para usuarios y una referencia para productores de información. Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2004.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (2004) Guía para la Equidad de Género en el Municipio (2004) Dalia Barrera Bassols, Alejandra Massolo, Irma Aguirre Pérez, Instituto Nacional de Desarrollo Social, Diciembre de 2004.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. (2003) El Municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. GIMTRAP, A.C./Inmujeres,/PNUD, México.

INEGI (2009) Las Mujeres en Hidalgo, Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres. INEGI-UNIFEM.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. El Poder Deshabitado, Mujeres en los ayuntamientos de México, 1994-2001.

INDESOL (2004) Guía para la equidad de género en el municipio. Dalia Barrera Bassols, Alejandra Massolo, Irma Aguirre Pérez, Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza. Instituto Nacional de Desarrollo Social INDESOL. México.

MASSOLO Alejandra (¿) Representación política de las mujeres en los ayuntamientos: las alcaldesas

MARTÍNEZ, E. (1997): Políticas Públicas para la igualdad entre los sexos: reflexiones sobre el caso español (1975-1997). En Edurne Uriarte y Arantxa Elizondo (eds.), Mujeres en política. Análisis y práctica, Barcelona, Ariel, 1997, pp. 211-232.

MONNIER, E. (1995): Evaluación de la acción de los poderes públicos. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

OSUNA, J.L. y Márquez C. (2000): Guía para la evaluación de Políticas Públicas. Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria. Sevilla, España.

PÉREZ FRAGOSO Lucia y Emilia Reyes Zúñiga. Transversalización de la Perspectiva de Equidad de Género, Propuesta Metodológica y experiencias. Comisión Europea.

ROSSI, P. H. Y Freeman, H. E. (1989): Un enfoque sistemático para programas sociales. Trillas, México.

RODRIGUEZ E. Victoria (1999) Las Mujeres y el cambio político en México, Revista de estudios de género, La ventana No. 10, Universidad de Guadalajara, pp.50-83. Guadalajara, México.

REY MARTÍNEZ, Fernando, (1995) El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Madrid, McGraw-Hill, 1995.

-----, "El principio de igualdad y el derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo", ABZ. Información y análisis jurídicos, Morelia, número 121, 2000.

RUIZ MIGUEL, Alfonso, (1999) :Paridad electoral y cuotas femeninas, Claves de Razón Práctica, Madrid, número 94, julio-agosto de 1999.

STUFFLEBEAM, D. L. Y Shinkfield, A. J. (1987): Evaluación sistemática: guía teórica y práctica. Paidós, Barcelona.

SUBIRATS, J. (1995): Los instrumentos de las políticas, el debate político y el proceso de la evaluación. Gestión y Política Pública, núm. IV, 1, pp. 5-23.

TARRÉS María Luisa (2004): Algunos desafíos para imaginar una cultura política con perspectiva de Género¿ Revista de estudios de género, La ventana No. 019, Universidad de Guadalajara, pp.51-71. Guadalajara, México.

URRUTIA, Elena, (1984) La Mujer y la lucha social: Imagen y realidad de la Mujer, México.

La equidad de género en el México Democrático del siglo XXI; una evaluación de la participación política y la inclusión social de las mujeres mexicanas. Documento Metodológico.

VALDES, Teresa (1998) :Mecanismos Nacionales: Estrategias para el avance desde el movimiento de mujeres. FLACSO, Chile 1998.

VEGA, Silvia, (1995)Incorporación de la perspectiva de género en la gestión Municipal y construcción de las mujeres como sujetos políticos en el ámbito local". Seminario Los gobiernos Locales desde una perspectiva de Género. Ponencia. Quito, noviembre 1995.

VEGA, Silvia. (1997) Mirada crítica a algunos instrumentos de capacitación y planificación de género". En Los procesos de Reforma del Estado a la luz de las Teorías de Género. Cuadernos del IULA/CELCADEL, Nro.26 Quito, 1997.

VEGA, Silvia. (1998) Poder local y perspectiva de género: potencialidades y retos en algunos países andinos". En Los gobiernos locales desde una mirada de género. ALFER. Quito, Ecuador 1998.

VEGA, Silvia. (1998) "Papel del movimiento de mujeres en la institucionalización del enfoque de género en las Políticas Públicas. La experiencia ecuatoriana. Naciones Unidas Chile septiembre ,1998.

VERDUZCO, Elena, (2004)"La participación de la mujer mexicana en los gobiernos municipales", en Memoria, No. 180, febrero, México.

VEDUNG, E (1997): Evaluación de políticas públicas y programas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Servicios Sociales, Madrid.

WEISS, C. H. (1987): Investigación evaluativa: métodos para determinar la eficacia de los programas de acción. Trillas, México.

LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.

Constitución Política del Estado de Hidalgo, Ley publicada en el Periódico Oficial, el 1 de octubre de 1920. Última reforma publicada en periódico oficial, el 7 de junio de 2010.

Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de Hidalgo. Ley publicada en el periódico oficial, el lunes 13 de junio de 1994. Última reforma publicada en el periódico oficial el 12 de julio de 2010.

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.

Ley que crea el Instituto Hidalguense de la Mujer el 18 de febrero de 2002.

Decreto de modificación del Instituto Hidalguense de la Mujer, por Instituto Hidalguense de las Mujeres, 18 de julio de 2005.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

Compilación de los principales Instrumentos Internacionales sobre los Derechos Humanos de las Mujeres